

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DOS FIOS DE LIGA DE ALUMÍNIO DA SÉRIE 2XXX COM INSERÇÃO PERCENTUAL DE NANOTUBO DE CARBONO

DOI: 10.5281/zenodo.15082601

Yury Yashyn Fonseca Lopes Leite¹

¹Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
yuryleite36@gmail.com

Lourival Alves de Souza Neto²

²Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
l.neto90@hotmail.com

João Batista Santos Filho³

³Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
juniorsetap@gmail.com

Lorena Greice Oliveira Gama⁴

⁴Bacharelado em Engenharia de Materiais – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
lorena_greice@hotmail.com

Luiz Gabriel da Silva Nascimento⁵

⁵Doutor em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia – Universidade Federal do Pará
luiz.nascimento@ifpa.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais.

Introdução: As ligas de alumínio da série 2xxx, ou ligas do sistema Al-Cu, são ligas que em sua composição contém principalmente cobre, mas em muitos casos, pode conter adições de manganês, magnésio e zinco. Essa série possui diversas aplicações devido às características do alumínio como baixa densidade, boa condutividade térmica, elétrica e resistência a corrosão, e somado com o cobre, proporciona um aumento na dureza e resistência. Contudo, o uso de nanomateriais como reforço para a confecção de nanocompósitos tem despertado grande interesse devido ao seu potencial no controle de morfologias que sejam apropriadas para sua aplicação. Entre os nanomateriais existentes está o Nanotubo de Carbono (NTC), que pode contribuir para a melhoria das propriedades elétrica e mecânica. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é fabricar fios de liga Al-5%Cu com inserção 0,2 e 0,6% de NTC, e seguindo a norma ABNT NBR 6810, realizar o ensaio de tração para avaliar a sua resistência mecânica e o ponto de ruptura do material. **Metodologia:** Para a fabricação dos fios, foi feito o cálculo estequiométrico para balancear as massas dos materiais, e depois realizou a sua fundição em um forno tipo Mufla a uma temperatura de 900°C e despejou em uma lingoteira, e depois foi feito o processo de conformação mecânica para assumir a forma de fio com diâmetro de 1,2 mm e 2 m de comprimento. Seguindo a norma NBR 6810 para ensaio de fio com 100 mm de corpo livre, foram ensaiados 6 corpos de prova para cada fio de liga produzido em uma máquina

universal de ensaio. Após o ensaio, foi analisado o ponto de ruptura para avaliar a área de estrição. **Resultados:** Os resultados mostram que os fios com a matriz de Al-5%Cu apresentaram o melhor resultado para o seu limite de resistência em relação aos fios de nanocompósitos. Os fios de Al-5%Cu demonstraram um limite de resistência de $124,99 \pm 6,338$ MPa, enquanto os fios de Al-5%Cu-0,2%NTC apresentaram uma resistência de $115,548 \pm 5,9$ MPa e os de Al-5%Cu-0,6%NTC obtiveram um limite de $102,58 \pm 17,954$ MPa, mostrando uma perda em relação a matriz de 7,55% e 17,93% respectivamente. Esse resultado evidencia que a inserção de NTC reduziu a resistência do material, podendo ter decorrido pela presença de aglomerados de NTC, que fragilizaram os fios e reduziram o limite de resistência do material. Os resultados da área de estrição para os fios de Al-5%Cu, Al-5%Cu-0,2%NTC e Al-5%Cu-0,6%NTC foram respectivamente 21,56%, 32,68% e 49,24%, mostrando que a inserção de NTC tornou o material mais dúctil para ainda ser conformado. **Conclusão:** Os fios de nanocompósito reforçados com NTC apresentaram um limite de resistência menor em comparação aos fios de Al-5%Cu, com a resistência ficando menor com o aumento percentual do NTC. Isso pode ter decorrido pela aglomeração de NTC, que fragilizou e reduziu a resistência do material. Os valores da área de estrição mostraram que a inserção de NTC aumentou os valores de área, mostrando que essa adição tornou o material mais dúctil para ainda ser conformado.

Palavras-chave: Ensaio mecânico; Liga Alumínio; Limite de Resistência; Nanotubo de Carbono.